

Estudo comparativo da depressão entre gestantes de baixo e alto risco: uma investigação prospectiva em um município do sul de Minas Gerais

Izabella Moreira Oppenheimer Ribeiro¹, Lóren dos Santos Carvalho¹, Renata Pinto Ribeiro Miranda²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247373>

RESUMO:

Introdução: A gestação é um período marcado por mudanças físicas e emocionais, aumentando o risco de depressão. Vários fatores de risco estão envolvidos no desenvolvimento dessa patologia durante a gravidez, sendo um deles o nível de risco gestacional em que a mulher se encontra. **Objetivo:** Comparar a predisposição à sintomas depressivos entre gestantes de baixo e alto risco. **Métodos:** Este estudo transversal comparou a prevalência de sintomas depressivos entre 160 gestantes de baixo e alto risco em um município do Sul de Minas Gerais. As gestantes passaram por um critério de inclusão e exclusão, sendo as de alto risco devidamente diagnosticadas por um ginecologista especializado. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: questionário sociodemográfico e obstétrico e Inventário de Depressão de Beck, para avaliar os sintomas depressivos. Variáveis sociais e de rede de apoio foram analisadas, dentre elas estado civil, apoio do parceiro e da família, atividade física e lazer. Para comparar as características sociodemográficas e os sintomas depressivos entre os grupos, foram utilizados o qui-quadrado para variáveis categóricas. A significância estatística foi definida em $p < 0,05$. **Resultados:** Identificou-se que gestantes de alto risco apresentam uma diferença estatisticamente significativa para desenvolverem sintomas depressivos em comparação às gestantes de baixo risco ($p = 0,032$). **Conclusão:** Os achados descritos destacam a importância de políticas públicas externas para o suporte emocional e psicológico de gestantes, especialmente aquelas que enfrentam uma gestação de alto risco. Isso pode minimizar os efeitos adversos da depressão durante a gestação e garantir melhores resultados para mães e bebês.

Palavras-chave: Gravidez; Depressão; Gravidez de alto risco

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT